

Método neutrosófico para la recomendación sobre la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias

Neutrosophic approach for recommendation on transparency and integrity in the financial management of fiduciary entities

Carlos Wilman Maldonado Gudiño¹, Adrian Fernando Sánchez Puga², Alba Karina Vaca Morales³ and Daniela Marilin Núñez Taboada⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; ui.carlosmaldonado@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; adriansp93@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; albavm31@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato, Ecuador; ca.danielamnt58@uniandes.edu.ec

Resumen. La investigación se centra en el desarrollo y aplicación de un método neutrosófico destinado a formular recomendaciones que fortalezcan la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias. Partiendo de la premisa de que la incertidumbre y la complejidad son inherentes a la administración de recursos financieros, el método neutrosófico se presenta como una herramienta efectiva para abordar estos desafíos. A través de un enfoque mixto, se recopiló datos cualitativos y cuantitativos sobre las prácticas actuales en el ámbito fiduciario, así como sobre los factores que influyen en la implementación de recomendaciones de auditoría y control interno. El análisis se sustentó en principios de gestión de riesgos y un marco riguroso de auditoría, permitiendo identificar áreas críticas que requieren atención especial, como la documentación de operaciones financieras y el establecimiento de políticas sobre la gestión de anticipos. Los hallazgos revelan un nivel significativo de cumplimiento con las recomendaciones, pero también resaltan la existencia de brechas que podrían comprometer la integridad y la transparencia. Las recomendaciones formuladas a través del método neutrosófico ofrecen un conjunto de directrices adaptativas, proporcionando a las entidades fiduciarias un marco robusto para mejorar sus prácticas y fortalecer la confianza de sus stakeholders.

Palabras Claves: método, números neutrosófico, auditoría financiera, control interno, seguimiento, gestión financiera.

Abstract. The research focuses on the development and application of a neutrosophic method aimed at formulating recommendations that strengthen transparency and integrity in the financial management of fiduciary entities. Starting from the premise that uncertainty and complexity are inherent to the management of financial resources, the neutrosophic method is presented as an effective tool to address these challenges. Through a mixed approach, qualitative and quantitative data were collected on current practices in the fiduciary field, as well as on the factors that influence the implementation of audit and internal control recommendations. The analysis was based on risk management principles and a rigorous audit framework, allowing the identification of critical areas that require special attention, such as the documentation of financial operations and the establishment of policies on the management of advances. The findings reveal a significant level of compliance with the recommendations, but also highlight the existence of gaps that could compromise integrity and transparency. The recommendations formulated through the neutrosophic method offer a set of adaptive guidelines, providing fiduciary entities with a robust framework to improve their practices and strengthen the trust of their stakeholders.

Keywords: method, neutrosophic numbers, financial audit, internal control, monitoring, financial management.

1 Introducción

La auditoría es un proceso llevado a cabo dentro de las organizaciones como herramienta de control y supervisión, que permite detectar fallas o errores dentro de las estructuras de la organización; este proceso es realizado por una persona independiente y competente, que esté en la capacidad de evaluar la información de la compañía, además de que funge como el responsable de certificar la información presentada por la compañía auditada [1].

El informe de auditoría es el documento que recoge la evaluación general de los estados financieros, la evaluación del auditor sobre la conformidad de los estados financieros y el informe de gestión con los requisitos contables aplicables en la empresa; es decir, el informe evalúa si la información recogida en los estados financieros es veraz, no suponiendo una evaluación de la situación económica o financiera de la empresa en cuanto a su futuro, pues la elaboración de un informe de auditoría puede tener lugar sólo después de la plena realización de la exploración y análisis de los estados financieros de la empresa [2, 58].

El informe de auditoría es un documento profesional que oficializa los criterios del auditor sobre el examen realizado a los estados financieros de una entidad. (SAS 79 corrección del SAS 58) [3]. Lo anterior, denota el papel de control que ejerce la auditoría en las organizaciones, encaminado al correcto que hacer de las operaciones y finanzas de las mismas, dando muestra de su importancia en tanto que permite “verificar que la información financiera, administrativa y operacional que se genera, es confiable, veraz y oportuna” [4].

Convirtiéndose en garantía general para la comprobación de que los hechos económicos se realizan de forma adecuada y que las políticas y controles se estén realizando acorde con lo estipulado en la normatividad vigente de cada país, permitiendo analizar la forma en la que se está administrando los recursos de una compañía [5].

Por otro lado, el informe del auditor sirve como medio de revelación de la capacidad de las entidades para continuar como negocio en marcha, facultando a los usuarios para actuar de acuerdo con la percepción que estos tengan sobre la probabilidad de si sus intereses se vean afectados por las distintas situaciones que puedan presentarse al interior de las organizaciones [6, 59].

El dictamen con reservas supone que los auditores consideran que, en algunos puntos de los estados financieros, la información recogida no se ajusta a la que ellos han recabado o a que no han podido confirmar que determinada parte de la información financiera es veraz .

Abstención de opinión debido a las objeciones. Se expide cuando las objeciones detectadas durante la auditoría hacen que los estados financieros no muestren la situación financiera de la empresa. En este caso, en el informe se incluirán los motivos de la denegación en dar una opinión [2,53].

Abstención de opinión debido a las limitaciones de las pruebas, se da debido a las limitaciones de las pruebas se emite cuando el auditor no puede expresar una opinión de auditoría al haber sido incapaz de realizar las pruebas de comprobación necesarias, caso que suele producirse cuando la empresa pone impedimentos a la labor del auditor no ayudándole en el inventario y no facilitándole o destruyendo documentación [2].

La auditoría financiera desempeña un papel crucial en la evaluación de la correcta valuación y la fiabilidad de los estados financieros de una organización, proporcionando una visión clara de su salud financiera y eficiencia operativa, para que durante este proceso, se llevaron a cabo rigurosas revisiones de los registros contables, transacciones financieras y protocolos contables adoptados por el fideicomiso en cuestión, con el objetivo de identificar áreas de mejora y proponer sugerencias prácticas para optimizar su rendimiento financiero [7, 60].

El maestro Sergio Rodríguez Azuero define al fideicomiso como el negocio jurídico en virtud del cual se transfieren una o más bienes a una persona, con el encargo de que los administre o enajene y con el producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el constituyente, en su favor o en beneficio de un tercero [8].

El contrato de fideicomiso o simplemente fideicomiso es aquel por el cual una persona recibe de otra un encargo respecto de un bien determinado cuya propiedad se le transfiere a un título de confianza para que al cumplimiento de un plazo o condición le dé el destino convenido. Por fideicomiso, en general, puede entenderse un negocio jurídico por el cual una parte recibe de otra un encargo respecto de un bien determinado, cuya propiedad se le transfiere a título de confianza, para que al cumplimiento de un plazo o condición le dé un destino previamente convenido [9, 54].

Así, el fideicomiso se trata de un contrato acuerdo de voluntades en donde una parte (fiduciante) transmite la propiedad de bienes o se compromete a transmitir bienes a otra parte (fiduciario), quien se obliga a ejercer en beneficio de otra (beneficiario) la propiedad, la cual es transmitida al cumplimiento de un plazo o condición a otra parte (fideicomisario) [9, 61].

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método neutrosófico para la recomendación sobre la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias. Como resultado se generan recomendaciones específicas que pueden contribuir a fortalecer los controles internos, mejorar la calidad de la información financiera y, en última instancia, promover las mejores prácticas en la gestión fiduciaria.

La importancia de este estudio radica en la necesidad constante de fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión financiera, especialmente en entidades fiduciarias, donde la confianza y la adecuada administración de los recursos son fundamentales, así como la presentación de un correcto informe de auditoría financiera que

permita tomar decisiones exactas en beneficio del fideicomiso.

2.1 Preliminares

La presente sección describe el funcionamiento del método neutrosófico para la recomendación sobre la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias. El método modela las relaciones causales entre los diferentes conceptos mediante mapa cognitivo neutrosófico. El método sustenta los siguientes principios:

- Integración del conocimiento causal mediante Mapa Cognitivo Neutrosófico (MCN) para la recomendación en la identificación de perfiles de comportamiento económico.
- Identificación mediante el equipo de expertos de las relaciones causales.

El diseño del método está estructurado para la recomendación en la identificación de perfiles de entidades fiduciarias. Posee tres etapas básicas: (1) Entrada; (2) Procesamiento; y (3) Salida. El método propuesto está estructurado para soportar la gestión del proceso de inferencia para generar recomendaciones que contribuyan a la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias. Emplea un enfoque multicriterio como base para la inferencia, se auxilia de expertos para nutrir la base de conocimiento [10], [11], [12], [52].

El conjunto de indicadores evaluativos representan una de las entradas del sistema que necesario para la actividad de inferencia. La actividad de inferencia representa el núcleo fundamental para el razonamiento del método [13], [14], [15].

3 Diseño del método para la recomendación sobre la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias

La presente sección realiza una descripción del método propuesto. Se detallan las diferentes actividades que garantizan la inferencia de la etapa procesamiento. Las actividades están computadas por: identificar los criterios evaluativos, determinar las relaciones causales, obtener el MCN resultante de las relaciones causales, inferencia del proceso. La Figura 1 muestra el flujo de la etapa de procesamiento.

Figura 1. Flujo de trabajo de la etapa de procesamiento de la inferencia.

Actividad 1: Identificación de los criterios evaluativos.

La actividad inicia con la identificación de los expertos que intervienen en el proceso. Los expertos seleccionados deben poseer una sólida formación académica en áreas como finanzas, derecho, gestión de riesgos y auditoría financiera, preferentemente con un título de posgrado. Es fundamental que cuenten con experiencia práctica significativa en la supervisión o regulación de entidades fiduciarias, lo que les permitirá comprender los desafíos y las mejores prácticas en este campo. Además, deben demostrar habilidades analíticas y de resolución de problemas, así como un adecuado conocimiento de la normativa vigente relacionada con la transparencia y la ética financiera. La capacidad de comunicación efectiva y el trabajo en equipo también son esenciales, ya que el diseño de un método de recomendaciones implica colaboración multidisciplinaria. Los criterios de inclusión deben considerar no solo la experiencia y el conocimiento técnico, sino también la reputación profesional de los expertos, su integridad personal y su compromiso con los principios éticos y de transparencia en el sector financiero. [55,56, 62]

A partir del trabajo del grupo de experto se determinan los criterios que se tendrán en cuenta para la inferencia del proceso. La actividad utiliza un sistema de trabajo en grupo mediante un enfoque multicriterios. Formalmente se puede definir el problema de recomendación de la guarda a menores a partir de la responsabilidad parental mediante:

El número de indicadores evaluativos del proceso donde:

$$I = \{i_1, \dots, i_n\} \quad (1)$$

El número de expertos que interviene en la valoración multicriterio donde:

$$E = \{m_1, \dots, m_n\} \quad (2)$$

El resultado de la actividad es la obtención de los diferentes indicadores evaluativos sobre los perfiles económicos.

Actividad 2: determinación de las relaciones causales de los criterios.

Una vez obtenidos los criterios evaluativos. Se determina las relaciones causales. Las relaciones causales constituyen la expresión de causalidad entre los diferentes criterios evaluativos. La determinación de las relaciones causales consiste en establecer a partir del trabajo en grupo la implicación entre conceptos. La información resultante representa el conocimiento primario para nutrir el proceso de inferencia.

Las relaciones causales son representadas por variables difusas expresadas como términos lingüísticos. En los modelos lingüísticos se suelen usar conjuntos de etiquetas lingüísticas con granularidad no superior a 13 [16], [17], [18]. Es común utilizar conjuntos de granularidad impar, donde existe una etiqueta central y el resto de las etiquetas se distribuyen simétricamente a su alrededor [19, 20, 57].

Actividad 3: obtención del MCN.

Durante la etapa de ingeniería del conocimiento cada experto expresa la relación que existe entre cada par de conceptos C_i y C_j del mapa [21-23]. Entonces, para cada relación causal se obtienen K reglas con la siguiente estructura: Si C_i es A entonces C_j es B y el peso W_{ij} es C.

Cada nodo constituye un concepto causal, esta característica hace que la representación sea flexible para visualizar el conocimiento humano [24-27]. La matriz de adyacencia se obtiene a partir los valores asignados a los arcos [28], [29].

Los valores que se obtienen por el grupo de experto que intervienen en el proceso son agregados conformándose el conocimiento general con las relaciones entre los criterios [30-32]. La actividad obtiene como resultado el FCM resultante [33], [34], [61].

A partir de la obtención de las relaciones causales, se realiza el análisis estático [35, 36]. Se toma de referencia el conocimiento almacenado en la matriz de adyacencia [37-39]. Para el desarrollo del presente método se trabaja con el grado de salida tal como muestra la ecuación (3) [40], [41], [42,52].

$$id_i = \sum_{j=1}^n \|I_{ji}\| \quad (3)$$

Actividad 4: procesamientos de la inferencia:

Un sistema modelado por un MCN evolucionará durante el tiempo, donde la activación de cada neurona dependerá del grado de activación de sus antecedentes en la iteración anterior. Normalmente este proceso se repite hasta que el sistema estabilice o se alcance un número máximo de iteraciones. [43, 44, 54]

El procesamiento para la inferencia, consiste en calcular el vector de estado A a través del tiempo, para una condición inicial A^0 [45]. De forma análoga a otros sistemas neuronales, la activación de C_i dependerá de la activación las neuronas que inciden directamente sobre el concepto C_i y de los pesos causales asociados a dicho concepto. La ecuación 6 muestra la expresión utilizada para el procesamiento.

$$A_i^{(K+1)} = f\left(A_i^{(K)} \sum_{i=1; j \neq i}^n A_i^{(K)} * W_{ji}\right) \quad (4)$$

Donde:

$A_i^{(K+1)}$: es el valor del concepto C_i en el paso k+1 de la simulación,

$A_i^{(K)}$: es el valor del concepto C_j en el paso k de la simulación,

W_{ji} : es el peso de la conexión que va del concepto C_j al concepto C_i y $f(x)$ es la función de activación.

Los sistemas inestables pueden ser totalmente caóticos o cíclicos, y son frecuentes en modelos continuos. En resumen, el proceso de inferencia en un MCD puede mostrar una de las siguientes características:

1. Estados de estabilidad: si $\exists tk \in \mathbb{N}: A_i^{(t+x)} = A_i^{(t)} \forall t > tk$ por tanto, después de la iteración tk el FCM producirá el mismo vector de estado. Después esta configuración es ideal, pues representa la codificación de un patrón oculto en la causalidad [46], [47].
2. Estados cíclicos: si $\exists tk, P \in \mathbb{N}: A_i^{(t+P)} = A_i^{(t)} \forall t > tk$. El mapa tiene un comportamiento cíclico con periodo P . En este caso el sistema producirá el mismo vector de estado cada P -ciclos del proceso de inferencia [48], [49].
3. Estado caótico: el mapa produce un vector de estado diferente en cada ciclo. Los conceptos siempre varían su valor de activación [50], [51, 55].

4 Implementación del método para la recomendación sobre la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias

La presente investigación se centra en analizar y compartir las observaciones detalladas y las sugerencias derivadas de una exhaustiva auditoría financiera realizada en el marco de un fideicomiso específico durante el ejercicio fiscal 2022 a Fideicomiso Constructora Ecuhabitare S.A. Seguidamente se describen los resultados del estudio:

Actividad 1 Identificación de los criterios evaluativos:

Para el desarrollo de estudio, se consultaron 5 expertos. El grupo representa la base para la definición de los criterios evaluativos y las relaciones causales. A partir del trabajo realizado por el grupo de expertos se identificaron el conjunto de criterios. La tabla 1 muestra el resultado de los criterios identificados.

Tabla 1: Criterios evaluativos.

No.	Criterios
1	Transparencia en la información financiera
2	Cumplimiento normativo y regulatorio
3	Control interno y gestión de riesgos
4	Ética y comportamiento responsable

1. Transparencia en la información financiera: Este criterio evalúa la claridad, accesibilidad y completitud de la información financiera proporcionada por el fideicomiso. Se debe analizar si los estados financieros y demás documentos pertinentes son presentados de manera comprensible y oportuna, facilitando así la evaluación de la situación económica y el desempeño del fideicomiso.
2. Cumplimiento normativo y regulatorio: Este criterio se centra en la adherencia del fideicomiso a las normativas y regulaciones aplicables, tanto a nivel nacional como internacional. Se evaluará si se han seguido los procedimientos legales requeridos y si se han implementado las políticas necesarias para mitigar riesgos legales y financieros, así como la correcta gestión de las obligaciones fiscales.
3. Control interno y gestión de riesgos: Este criterio examina la efectividad de los sistemas de control interno establecidos para gestionar y mitigar los riesgos financieros y operativos. Se analizarán las políticas y procedimientos adoptados para la identificación y gestión de riesgos, así como la independencia y efectividad de las auditorías internas en el contexto del fideicomiso.
4. Ética y comportamiento responsable: Este criterio evalúa la integridad y la ética en la gestión de los recursos del fideicomiso. Se considerará la existencia y aplicación de códigos de conducta, políticas de conflicto de intereses y mecanismos de denuncia, así como la disposición general de la administración y del personal a operar de manera ética y en el mejor interés de los beneficiarios.

Actividad 2 determinaciones de las relaciones causales de los criterios:

Para la identificación de las relaciones causales se obtuvo la información del grupo de expertos que participa en el proceso. Se identificó como resultado 5 matrices de adyacencia con el conocimiento expresado por cada experto. Las matrices pasaron por un proceso de agregación en la que se genera como resultado final una matriz de adyacencias resultante. La tabla 2 muestra la matriz de adyacencia resultante del proceso.

Tabla 2: Matriz de adyacencia Indicadores evaluativos.

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
C ₁	[0.00]	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[1,0,0]
C ₂	[1,0,0]	[0.00]	[0.8,0,15,0.20]	[0.9, 0.1, 0.1]
C ₃	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.00]	[0.8,0,15,0.20]
C ₄	[1,0,0]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.8,0,15,0.20]	[0.00]

Actividad 3 obtenciones del MCN:

Una vez obtenidos los indicadores evaluativos y sus relaciones causales correspondientes en la actividad 2, se realiza la representación del conocimiento en el MCN resultante.

Actividad 4 procesamientos de la inferencia:

La matriz de adyacencia posee el conocimiento necesario para determinar los pesos atribuidos a cada indicador

evaluativo. Para calcular los pesos, se emplea la ecuación 3. La tabla 3 muestra los resultados del cálculo realizado.

Tabla 3: Peso atribuido a los indicadores criterios.

Criterios	Descripción del criterio evaluativo	Peso
C ₁	Transparencia en la información financiera	[0.72,0,10,0.20]
C ₂	Cumplimiento normativo y regulatorio	[0.67,0,15,0.20]
C ₃	Control interno y gestión de riesgos	[0.65,0,10,0.20]
C ₄	Ética y comportamiento responsable	[0.67,0,15,0.20]

Una vez determinado los pesos de los indicadores, se determinan las preferencias del comportamiento de transparencia e integridad en la gestión financiera de la entidad objeto de estudio. Las tabla 4 muestran los resultados del cálculo realizado.

Tabla 4: Cálculo de preferencias atribuidas del comportamiento de transparencia e integridad en la gestión financiera de una alternativa.

Criterio	Peso	Preferencia	Agregación
C ₁	[0.72,0,10,0.20]	[1,0,0]	[0.86,0,15,0.20]
C ₂	[0.67,0,15,0.20]	[1,0,0]	0.83,0,15,0.20]
C ₃	[0.65,0,10,0.20]	[1,0,0]	[0.82,0,15,0.20]
C ₄	[0.67,0,15,0.20]	[0.9, 0.1, 0.1]	[0.80,0,15,0.20]
Índice			[0,84,0,15,0.20]

La figura 2 muestra una gráfica las preferencias del comportamiento económico de ejecutivos en 7 elementos claves analizados en Fideicomiso Constructora Ecuhabitare S.A. (Alto)

Figura 2. Comportamiento de los diferentes indicadores en cada uno de los componentes.

Una vez implementado el método de recomendaciones sobre la transparencia y la integridad en la gestión financiera de entidades fiduciarias, se emitieron las siguientes sugerencias que fueron objeto de análisis en su cumplimiento. En primer lugar, se recomienda llevar a cabo un requerimiento de confirmación de saldos y recopilar la documentación necesaria sobre los movimientos del fideicomiso, con el fin de asegurar la veracidad y la claridad de la información financiera. En segundo lugar, es esencial realizar un análisis detallado sobre la reclasificación de pasivos, así como la afectación contable y financiera que esta conlleva, para garantizar una representación fiel de la situación financiera. Además, se sugiere documentar adecuadamente los préstamos obtenidos de entidades bancarias del exterior, lo que permitirá evaluar correctamente su impacto en la liquidez y solvencia del fideicomiso. También se debe prestar atención a la documentación de transacciones con partes relacionadas, asegurando transparencia y minimizando conflictos de intereses. Por último, se recomienda crear procedimientos y políticas claras sobre la recepción de anticipos de clientes y la compensación de la deuda final de la compra, lo

cual contribuirá a una gestión más eficiente y ordenada de las operaciones financieras del fideicomiso. Estas recomendaciones, orientadas a mejorar la transparencia y el control financiero, son fundamentales para fortalecer la integridad y la confianza en la gestión del fideicomiso. [52, 56]

5 Discusiones

En general, parece haber un buen nivel de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, con un rango de cumplimiento que varía desde el 66.67% hasta el 100.00%.

Las recomendaciones relacionadas con la confirmación de saldos y documentación necesaria sobre los movimientos del fideicomiso han sido completamente cumplidas, con un impresionante 100.00% de cumplimiento. Las recomendaciones sobre análisis de reclasificación de pasivos y documentación de transacciones con partes relacionadas muestran un alto nivel de cumplimiento, con porcentajes de cumplimiento del 88.89% y 77.78%, respectivamente. Sin embargo, hay áreas donde el cumplimiento es relativamente más bajo. Por ejemplo, la recomendación de documentar préstamos de entidades bancarias del exterior tiene un cumplimiento del 66.67%, lo que indica que podría haber margen para mejorar en este aspecto específico. En general, estos datos indican que la organización ha tomado medidas significativas para abordar las recomendaciones de auditoría, aunque también resaltan áreas específicas que podrían requerir una mayor atención y acción para mejorar el cumplimiento. [62]

La información ofrece una visión general del nivel de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría y destaca las áreas de éxito y las oportunidades de mejora dentro de la organización. [52, 57]

6 Conclusión

El análisis revela un alto nivel de cumplimiento general de las recomendaciones de auditoría dentro del fideicomiso Constructora Ecuhabitare S.A. Este hallazgo sugiere un compromiso sólido por parte de la organización para abordar las deficiencias identificadas y mejorar su gestión financiera.

Aunque el cumplimiento general es alto, existen áreas específicas que requieren mayor atención y mejora. Por ejemplo, la documentación de préstamos de entidades bancarias del exterior y la creación de procedimientos y políticas sobre la recepción de anticipos de clientes son aspectos que muestran un menor nivel de cumplimiento en comparación con otras recomendaciones.

La evaluación del control interno en el seguimiento de las recomendaciones de auditoría es esencial para garantizar la eficacia y la transparencia en la gestión financiera de la organización. Los resultados destacan la necesidad de mantener y fortalecer un sistema de control interno sólido que pueda identificar y abordar de manera proactiva las áreas de riesgo y mejorar continuamente las prácticas operativas.

Aunque se observa un alto nivel de cumplimiento, el nivel de confianza moderado indica que aún hay margen para mejorar la efectividad del control interno en el seguimiento de las recomendaciones de auditoría. Esto sugiere que la organización puede beneficiarse de la implementación de medidas adicionales para fortalecer su sistema de control interno y mejorar la supervisión y el seguimiento de las recomendaciones.

Es crucial que Constructora Ecuhabitare S.A. adopte un enfoque de mejora continua en la gestión de sus operaciones financieras. La identificación de áreas de mejora a través del seguimiento de recomendaciones de auditoría proporciona una oportunidad para implementar cambios positivos y fortalecer aún más la integridad y la eficiencia en la gestión del fideicomiso.

Referencias

- [1] J. Zamarra-Londoño, D. Pérez-Norela, and A. Pareja-Taborda, "El informe de auditoría en los países del MILA," *Desarrollo Gerencial*, vol. 12, no. 1, pp. 1-20, 2020.
- [2] J. L. Gonzales Aliaga, "El informe de auditoría financiera como una herramienta para optimizar la gestión de las empresas," Sucre: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre, 2018.
- [3] E. Lara, G. Brucil, and V. Saráuz, "Auditoría financiera," *Ibarra: Universidad Técnica del Norte*, 2019.
- [4] R. S. H. Guzmán, C. G. B. De La Rosa, L. D. R. Barrezueta, and P. M. M. Sánchez, "Fundamentos de la auditoría: Una aproximación del estado del arte," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 15, no. 12, pp. 245-266, 2022.
- [5] R. A. Zahid, M. K. Khan, W. Anwar, and U. S. Maqsood, "The role of audit quality in the ESG-corporate financial performance nexus: Empirical evidence from Western European companies," *Borsa Istanbul Review*, vol. 22, pp. S200-S212, 2022.
- [6] R. A. Zahid, A. Taran, M. K. Khan, and I.-C. Chersan, "ESG, dividend payout policy and the moderating role of audit quality: Empirical evidence from Western Europe," *Borsa Istanbul Review*, vol. 23, no. 2, pp. 350-367, 2023.

- [7] H.-L. Lin, and A.-R. Yen, "Auditor rotation, key audit matter disclosures, and financial reporting quality," *Advances in accounting*, vol. 57, pp. 100594, 2022.
- [8] E. Mendoza, "Fideicomiso mercantil. Concepto y breves antecedentes históricos," *Revista Jurídica Online*, 2011.
- [9] D. B. Monge, V. Viguera, and F. Zurano, "Fideicomiso," *Estudios de Derecho Empresario ISSN 2346-9404*, vol. 21, 2020.
- [10] L. Rocchi, L. Paolotti, A. Rosati, A. Boggia, and C. Castellini, "Assessing the sustainability of different poultry production systems: A multicriteria approach," *Journal of cleaner production*, vol. 211, pp. 103-114, 2019.
- [11] M. Moghadas, A. Asadzadeh, A. Vafeidis, A. Fekete, and T. Kötter, "A multi-criteria approach for assessing urban flood resilience in Tehran, Iran," *International journal of disaster risk reduction*, vol. 35, pp. 101069, 2019.
- [12] I. Bagdanavičiūtė, L. Kelpšaitė-Rimkienė, J. Galinienė, and T. Soomere, "Index based multi-criteria approach to coastal risk assesment," *Journal of Coastal Conservation*, vol. 23, no. 4, pp. 785-800, 2019.
- [13] I. C. B. Portilla, I. C. H. Sánchez, and I. R. Tarquino, "Diffuse cognitive maps for analysis of vulnerability to climate variability in Andean rural micro-watersheds," *Dyna*, vol. 87, no. 212, pp. 38-46, 2020.
- [14] Y. Zhang, J. Qin, P. Shi, and Y. Kang, "High-order intuitionistic fuzzy cognitive map based on evidential reasoning theory," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, vol. 27, no. 1, pp. 16-30, 2018.
- [15] B. Efe, "Fuzzy cognitive map based quality function deployment approach for dishwasher machine selection," *Applied Soft Computing*, vol. 83, pp. 105660, 2019.
- [16] S. M. McCauley, and M. H. Christiansen, "Language learning as language use: A cross-linguistic model of child language development," *Psychological review*, vol. 126, no. 1, pp. 1, 2019.
- [17] Z. Wu, J. Xu, X. Jiang, and L. Zhong, "Two MAGDM models based on hesitant fuzzy linguistic term sets with possibility distributions: VIKOR and TOPSIS," *Information Sciences*, vol. 473, pp. 101-120, 2019.
- [18] W. L. S. Álava, A. R. Rodríguez, R. G. Rodríguez, and O. M. Cornelio, "La neuroeducación en la formación docente," *Revista Científica de Innovación Educativa y Sociedad Actual "ALCON"*, vol. 4, no. 1, pp. 24-36, 2024.
- [19] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [20] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [21] M. Saqlain, M. Saeed, M. R. Ahmad, and F. Smarandache, *Generalization of TOPSIS for Neutrosophic Hypersoft set using Accuracy Function and its Application: Infinite Study*, 2019.
- [22] N. ValcÁ, and M. Leyva-VÁ, "Validation of the pedagogical strategy for the formation of the competence entrepreneurship in high education through the use of neutrosophic logic and Iadov technique," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 23, pp. 45-51, 2018.
- [23] C. M. Villamar, J. Suarez, L. D. L. Coloma, C. Vera, and M. Leyva, *Analysis of technological innovation contribution to gross domestic product based on neutrosophic cognitive maps and neutrosophic numbers: Infinite Study*, 2019.
- [24] S. Broumi, and F. Smarandache, "Cosine similarity measure of interval valued neutrosophic sets," *Infinite Study*, 2014.
- [25] I. Deli, S. Broumi, and F. Smarandache, "On neutrosophic refined sets and their applications in medical diagnosis," *Journal of new theory*, no. 6, pp. 88-98, 2015.
- [26] M. R. Hashmi, M. Riaz, and F. Smarandache, "m-Polar neutrosophic topology with applications to multi-criteria decision-making in medical diagnosis and clustering analysis," *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 22, pp. 273-292, 2020.
- [27] J. F. Ramírez Pérez, M. Leyva Vázquez, M. Morejón Valdes, and D. Olivera Fajardo, "Modelo computacional para la recomendación de equipos de trabajo quirúrgico combinando técnicas de inteligencia organizacional," *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 10, no. 4, pp. 28-42, 2016.
- [28] M. Leyva-Vázquez, K. Pérez-Teruel, A. Febles-Estrada, and J. Gulín-González, "Modelo para el análisis de escenarios basado en mapas cognitivos difusos: estudio de caso en software biomédico," *Ingeniería y Universidad*, vol. 17, pp. 375-390, 2013.
- [29] K. Papageorgiou, P. K. Singh, E. Papageorgiou, H. Chudasama, D. Bochtis, and G. Stamoulis, "Fuzzy Cognitive Map-Based Sustainable Socio-Economic Development Planning for Rural Communities," *Sustainability*, vol. 12, no. 1, pp. 1-31, 2019.
- [30] M. Bello, G. Nápoles, K. Vanhoof, and R. Bello, "Data quality measures based on granular computing for multi-label classification," *Information Sciences*, vol. 560, pp. 51-67, 2021.
- [31] R. Bello, A. Puris, A. Nowe, Y. Martínez, and M. M. García, "Two step ant colony system to solve the feature selection problem." pp. 588-596.

- [32] M. M. G. Lorenzo, and R. E. B. Pérez, "A model and its different applications to case-based reasoning," *Knowledge-based systems*, vol. 9, no. 7, pp. 465-473, 1996.
- [33] A. P. Anninou, and P. P. Groumpos, "A new mathematical model for fuzzy cognitive maps-application to medical problems," *Системная инженерия и информационные технологии*, vol. 1, no. 1, pp. 63-66, 2019.
- [34] M. Khodadadi, H. Shayanfar, K. Maghooli, and A. H. Mazinan, "Fuzzy cognitive map based approach for determining the risk of ischemic stroke," *IET systems biology*, vol. 13, no. 6, pp. 297-304, 2019.
- [35] R. Bello, A. Nowe, Y. Caballero, Y. Gómez, and P. Vrancx, "A model based on ant colony system and rough set theory to feature selection." pp. 275-276.
- [36] G. Nápoles, I. Grau, and R. Bello, "Constricted Particle Swarm Optimization based algorithm for global optimization," *Polibits*, no. 46, pp. 05-11, 2012.
- [37] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [38] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [39] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [40] E. White, and D. Mazlack, "Discerning suicide notes causality using fuzzy cognitive maps." pp. 2940-2947.
- [41] M. Y. L. Vasquez, G. S. D. Veloz, S. H. Saleh, A. M. A. Roman, and R. M. A. Flores, "A model for a cardiac disease diagnosis based on computing with word and competitive fuzzy cognitive maps," *Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil*, vol. 19, no. 1, 2018.
- [42] M. J. Ladeira, F. A. Ferreira, J. J. Ferreira, W. Fang, P. F. Falcão, and Á. A. Rosa, "Exploring the determinants of digital entrepreneurship using fuzzy cognitive maps," *International Entrepreneurship and Management Journal*, vol. 15, no. 4, pp. 1077-1101, 2019.
- [43] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [44] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [45] R. Giordano, and M. Vurro, *Fuzzy cognitive map to support conflict analysis in drought management fuzzy cognitive maps*, 2010.
- [46] Y. Miao, Z.-Q. Liu, C. K. Siew, and C. Y. Miao, "Dynamical cognitive network-an extension of fuzzy cognitive map," *IEEE transactions on Fuzzy Systems*, vol. 9, no. 5, pp. 760-770, 2001.
- [47] M. Amer, A. Jetter, and T. Daim, "Development of fuzzy cognitive map (FCM) - based scenarios for wind energy," *International Journal of Energy Sector Management*, 2011.
- [48] A. Konar, and U. K. Chakraborty, "Reasoning and unsupervised learning in a fuzzy cognitive map," *Information Sciences*, vol. 170, no. 2-4, pp. 419-441, 2005.
- [49] G. Felix, G. Nápoles, R. Falcon, W. Froelich, K. Vanhoof, and R. Bello, "A review on methods and software for fuzzy cognitive maps," *Artificial Intelligence Review*, vol. 52, no. 3, pp. 1707-1737, 2019.
- [50] S. Alizadeh, and M. Ghazanfari, "Learning FCM by chaotic simulated annealing," *Chaos, Solitons & Fractals*, vol. 41, no. 3, pp. 1182-1190, 2009.
- [51] H. Song, C. Miao, Z. Shen, W. Roel, D. Maja, and C. Francky, "Design of fuzzy cognitive maps using neural networks for predicting chaotic time series," *Neural Networks*, vol. 23, no. 10, pp. 1264-1275, 2010.
- [52] Esparza-Pijal, F. I., Sandoval-Loyo, J. A., Zuña-Anilema, L. H., & Estupiñán-Ricardo, J. "Incidencia del consumo de sustancias sujetas a fiscalización en el rendimiento académico de los adolescentes" CIENCIAMATRIA, vol. 10 núm. 1, pp 795-805, 2024.
- [53] Moncayo, V. E. V., Ricardo, J. E., Mosquera, G. A. C., & Salcedo, V. H. L. "El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en relación con la estabilidad laboral". Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, vol. 10, pp 161-173, 2022.
- [54] Estupiñán, R. J., Fernández, A. J. R., Sánchez, I. R. A., Cobas, D. E. P., & Soto, O. E. V. "Producción científica y visibilidad de investigadores UNIANDES en SCOPUS: estudio bibliométrico retrospectivo en Ecuador". Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, vol. 34 núm. 1, pp 31, 2023.
- [55] Estupiñán, R. J., Vázquez, M. Y. L., Gómez, S. D. Á., Manzanet, J. E. A., Soto, O. E. V., & Guzmán, A. A. R. "La aplicación de la neutrosofía en las ciencias médicas: una revisión bibliográfica narrativa". Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, vol. 34 núm. 1, pp 32, 2023.

- [56] Estupiñán Ricardo, J., Domínguez Menéndez, J. J., Barcos Arias, I. F., Macías Bermúdez, J. M., & Moreno Lemus, N. "Neutrosophic K-means for the analysis of earthquake data in Ecuador". *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 44 núm. 1, pp 29, 2021.
- [57] Feigenblatt, O. F. V., & Estupiñán Ricardo, J. "El reto de la sostenibilidad en los países en desarrollo: el caso de Tailandia". *Revista Universidad y Sociedad*, vol. 15 núm. 4, pp 394-402, 2023.
- [58] Vásquez, Á. B. M., Carpio, D. M. R., Faytong, F. A. B., & Lara, A. R. "Evaluación de la satisfacción de los estudiantes en los entornos virtuales de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes". *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2024.
- [59] Márquez-Carriel, G., Vergara-Romero, A., Márquez-Sánchez, F., & Albán-Molestina, G. "Bidependencia Internacional en Ecuador: Estados Unidos y China". *Revista Científica ECOCIENCIA*, vol. 9 núm. 6, pp 1-19, 2022.
- [60] Vergara-Romero, A., Jimber-del-Río, J. A., & Márquez-Sánchez, F. "Food autonomy within food sovereignty: Evidence from a structural model". *Agronomy*, vol. 12 núm. 5, pp 1141, 2022.
- [61] Leonard, Y. G., Sánchez, F. M., del Río, J. A. J., & Romero, A. V. "Capítulo 4. Tourist destination management and cultural heritage: a perspective of the city of Havana" *La gestión turística del patrimonio: una visión multidisciplinaria*, p. 93. Thomson Reuters Aranzadi, 2022.
- [62] Márquez-Carriel, G., Márquez-Sánchez, F., & Vergara-Romero, A. "Relationship between the people's Republic of China and the Republic of Ecuador: a perspective from the dependency theory." *Universidad y Sociedad*, vol. 15 núm. 2, pp 49-62, 2023.

Recibido: 10 de octubre de 2024. Aceptada: 6 de noviembre de 2024